

Журнал депонированных рукописей

№4 апрель, 2004

Труды научно-технической конференции "Новые технологии и научно-технические достижения промышленности - человеку, обществу, государству" - ПРОМТЕХЭКСПО XXI

Любимов В.В.

Малогабаритные анализаторы естественных и искусственных электромагнитных микрополей

На протяжении последних десяти лет в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) проводятся научные исследования, связанные с влиянием естественных электромагнитных полей на здоровье человека. В процессе проведения работ создано несколько моделей новых приборов, позволяющих измерять постоянные и переменные поля, проводить спектральный анализ, изучать их пространственные характеристики и проводить электромагнитный мониторинг окружающей среды.

К числу вновь созданных инструментов относятся переносные hand-held магнитометры серии "MAGIC" и интеллектуальные магнитометры серии "IMPEDANCE", построенные на основе феррозондовых датчиков и датчиков Холла и микропроцессорной техники. Новые приборы удобны в применении как в полевых, так и в лабораторных условиях, надежны и просты в обращении и имеют низкую стоимость и современный дизайн. Приборы прошли апробацию в различных научно-исследовательских организациях и медицинских центрах.

НАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Анализ научных публикаций последних лет, посвященных описанию результатов исследований биологического действия электромагнитных полей (ЭМП) на органы и системы живого организма [1-3, 14], показывает о наличии чувствительности к воздействиям ЭМП практически всех основных физиологических систем, которые обеспечивают оптимальное его (организма) функционирования и взаимодействия с окружающей средой. Известно, что ЭМП может влиять на организм как на уровне физико-химических условий протекания ферментных реакций в клетках, так и являться "стрессорным" механизмом, воздействующим на его регуляторные системы [1].

С появлением результатов свидетельствующих о влиянии ЭМП на

здоровье человека, не утихает полемика “о достоверности их получения”. Основным поводом для таких сомнений является не столько отсутствие четких представлений о механизмах действия ЭМП, сколько то, что в большинстве своем исследователи использовали достаточно разрозненные показатели величины его экспозиции. То есть отсутствовал как общий подход в применении экспозиционных доз воздействия ЭМП при проведении экспериментов, так и необходимые для проведения этих экспериментов средства измерений и контроля ЭМП.

С появлением в начале 90-х годов современных инструментов, позволяющих с высокой точностью контролировать процесс создания и параметры ЭМП, при проведении медико-биологических исследований и электромагнитного мониторинга (ЭММ) окружающей среды в помещениях [2-8], появилась реальная возможность к систематизации проводимых исследований, решению вопросов электромагнитной совместимости результатов исследований, их воспроизводства и нормирования действия ЭМП на человека..

Развитие современной бытовой техники и средств связи, когда реальное место проведения исследований может подвергаться влиянию нескольких различного типа источников ЭМП и излучений [2, 10], ставит вопросы создания универсальных средств их обнаружения и инструментального контроля, позволяющих фиксировать спектральные характеристики ЭМП и его пространственный градиент в месте проведения эксперимента. С применением, например, анализаторов спектра ЭМП появляется хорошая возможность контролировать амплитуду и изменение ЭМП в широкой полосе частот, определять и моделировать уровни влияния каждого конкретного источника излучений и помех эксперименту.

На протяжении последних десяти лет в ИЗМИРАН в этом направлении постоянно проводятся инициативные работы по созданию уникальных научных приборов, которые наряду с заданными специальными техническими характеристиками, должны обладать такими всем необходимыми параметрами как: удобством применения в полевых и лабораторных условиях, надежностью, простотой в обращении и низкой стоимостью [4-8]. Активным толчком к идее создания анализаторов спектра ЭМП послужили не только бурное развитие и внедрение компьютерной и офисной техники на рабочих местах, но и проводимые в институте научные исследования о влиянии естественных магнитных полей (МП) на организм человека [3, 10, 13, 14].

К настоящему времени создано несколько моделей новых приборов, позволяющих проводить измерение постоянных и переменных МП (в том числе и одновременно), проводить их спектральный анализ и изучать их пространственные характеристики [4-10]. В их число входят: переносные магнитометры серии ”MAGIC” (MF-01M, MF-03G, MF-06, MH-06M, MAF-02, MAF-08), интеллектуальные магнитометры серии “IMPEDANCE” (IDL-04M, IDL-07M, IDL-10) и малогабаритные анализаторы электрических полей (MAFF FZ-01.

EZ-02).

Традиционным направлением в институте остается создание различных типов диагностических магнитометров (ДМ) для проведения ЭММ и проведения экологических исследований, в том числе для исследования естественных ЭМП. Так, в последние годы было продолжено создание новых моделей индикаторов магнитной бури (ИМБ) и регистраторов магнитной активности на базе цифровых систем сбора и накопления информации типа “IDL”, позволяющих кроме магнитометрических подключать и другие датчики физических полей [4, 6, 9].

ПРИБОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА СПЕКТРА МАГНИТНЫХ МИКРОПОЛЕЙ

В период с 1999 по 2002 гг. разработаны и изготовлены приборы, позволяющие проводить одновременные измерения как постоянной составляющей МП, так и ее переменной части. Основной упор здесь был сделан на создание приборов, позволяющих проводить измерения с высокой точностью (и с помощью только одного датчика МП) как вариаций естественного переменного МП до частот порядка 20...100 Гц, так и ЭМП искусственного происхождения, проводить их спектральный анализ, получать результаты этого анализа в реальном времени. Было создано три типа различных приборов, позволяющих проводить работы и исследования как в полевых, так и в лабораторных условиях, основные достоинства некоторых из них обсуждаются ниже.

ДМ – ИМБ MAGIC MF-01M - это новая, современная модификация ранее созданного аналогового ИМБ типа MF-01 [5]. Отличительными особенностями MF-01M являются наличие встроенного в магнитный измерительный преобразователь (МИП) дополнительного канала измерения переменных МП (в частотном диапазоне от 0 до 300...500 Гц) и цифрового вольтметра, встроенного в блок индикации (БИ), позволяющего (наряду с аналоговыми световым и звуковым индикаторами) визуализировать процесс измерения постоянного МП в цифровой форме по основному измерительному каналу с фиксацией его максимального значения. Отсчетная точность по цифровому каналу – 1 нТл. Наличие в БИ аналоговых выходов у обоих измерительных каналов позволяет осуществлять одновременную фиксацию и спектральный анализ изменения естественного постоянного и переменного МП в реальном времени при помощи персонального компьютера (ПК) с встроенной платой АЦП или при подключении типового аналогового регистратора. Питание MF-01M осуществляется от сетевого адаптера напряжением постоянного тока 9...12 В.

Анализатор МП IDL-07M предназначен для проведения ЭММ окружающей среды, для контроля МП в месте проведения медицинских и магнитобиологических исследований. Имеет малогабаритный высокочувствительный датчик МП (размером 50x20x20 мм, массой 50 г), соединенный кабелем длиной 5 м с БИ (размеры 200x40x125 мм). Прибор позволяет проводить измерение

постоянного МП в пяти измерительных диапазонах: $\pm (0,02; 0,2; 2; 20$ и $100)$ мкТл с одновременной регистрацией и спектральным анализом переменных МП в частотном диапазоне от 0 до 300 Гц при помощи подключенного к аналоговым выходам IDL-07М ПК. Оригинальное программное обеспечение реализует цифровую фильтрацию и накопление получаемых в реальном времени данных, что позволяет визуализировать результаты измерения и анализа (спектр переменного МП) на дисплее ПК. Прибор питается от сети переменного тока (220 В, 50 Гц) при помощи сетевого адаптера напряжением постоянного тока 9...12 В (Потребляемая мощность не более 2 Вт.). Масса прибора не превышает 1 кг.

Анализатор МП MAGIC MH-06M представляет собой простой и компактный hand-held-прибор со встроенным датчиком МП (датчик Холла), цифровым 3,5-разрядным табло и источником питания (батарея "6F22"). Размер корпуса MH-06M составляет 160x65x25 мм, а его масса – не более 150 г. Основное назначение прибора – проведение ЭММ окружающей среды, рабочих мест, обнаружение источников искусственных ЭМП и излучений в частотном диапазоне от 0 до 200 кГц. Максимально возможное измеренное МП не превышает 200 мкТл, при этом отсчетная точность по цифровому табло – 0,1 мкТл. Прибор имеет аналоговые выходы по обоим измерительным каналам (напряжение 0...2 В), позволяющие подключать их, при проведении работ в помещениях, к ПК (со встроенным АЦП) или к входу стандартного анализатора спектра. В этом случае предусмотрено питание MH-06M от внешнего источника постоянного тока напряжением 9 В.

Индикатор электромагнитной обстановки MAGIC MF-06 представляет собой малогабаритный носимый прибор со встроенным феррозондовым датчиком и цифровым индикатором, позволяющим определять источники вредных электромагнитных излучений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте, на транспорте, а также осуществлять контроль уровня электромагнитной обстановки в электронной промышленности, в локальных и гипогеомагнитных помещениях. Диапазоны измерения постоянных магнитных полей: 2, 20 и 200 мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового индикатора соответственно 1, 10 и 100 нТл. Погрешность измерения в каждом из измерительных диапазонов не более 1%. Питание от батареи типа "6F22" напряжением 9 В. Потребляемая мощность в автономном режиме не более 0,12 Вт. Предусмотрено питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц при помощи стандартного сетевого адаптера и выход аналогового сигнала на аналоговый регистратор. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе 0... 2,5 В. Габаритные размеры: 160x65x25 мм. Масса прибора не более 0,15 кг.

Анализатор МП MAF-02 является компактным аналоговым прибором, предназначенным для измерения вариаций естественных магнитных полей, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками в частотном диапазоне от 0 до 10 кГц

для контроля уровня электромагнитной обстановки в электронной промышленности, при проведении научных исследований и в общеобразовательных целях. МАФ-02 выполнен на основе индукционного магнитного датчика в виде переносного лабораторного прибора и состоит из двух основных блоков: МИП и БИ, соединенных между собой кабелем длиной 8 м. МИП является высокочувствительным и высокоточным магнитометрическим прибором, который имеет два измерительных диапазона 280 и 800 нТл. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе МИП 0 ... 3,0 В при питании от источника постоянного тока напряжением от 5 до 12 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока (напряжением 220 В, 50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 10 В, при этом потребляемая мощность составляет не более 0,25 Вт. Габаритные размеры и масса МИП 290x40x40 мм (0,3 кг), БИ - 200x100x30 мм (0,1 кг).

Индикатор электромагнитной обстановки MAGIC МАФ-08 предназначен для определения частоты и амплитуды источников вредных электромагнитных излучений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека, в частотном диапазоне от 5 Гц до 100 кГц. Диапазон измерения переменных ЭМП: 0...200 мкТл. Погрешность измерения в измерительном диапазоне не более 5%. Питание от батареи типа "6F22" напряжением 9 В. Потребляемая мощность в автономном режиме не более 0,15 Вт. Габаритные размеры: 140x82x36 мм. Масса прибора не более 0,25 кг.

Информацию о ранее созданных портативных анализаторах МП, а именно, о носимом анализаторе спектра электромагнитной обстановки типа IDL-10, предназначенном для проведения ЭММ в локальных помещениях, можно узнать из литературы [6, 12], а сведения о созданных современных ДМ, IDL-04М, ФИМИ-1 и ТМИ-01, предназначенных для анализа градиента вариаций ЭМП, диагностики уровня электромагнитного загрязнения и работы в экранированных помещениях, можно почерпнуть соответственно из публикаций и проспекта [5, 8, 10, 11].

Все указанные выше приборы прошли метрологическую аттестацию, лабораторные и натурные испытания в различных условиях их применения.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГИЧЕВ Ю.П., ГИЧЕВ Ю.Ю. Влияние ЭМП на здоровье человека Аналитический обзор. (Серия: "Экология". Выпуск 52). Новосибирск, 1999. – 91 с.
2. ГРИГОРЬЕВ Ю.Г., СТЕПАНОВ В.С., ГРИГОРЬЕВ О.А., МЕРКУЛОВ А.В. Электромагнитная безопасность человека. Справочно-информационное пособие. Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений, 1999. –146 с.
3. ЛЮБИМОВ В.В. Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей. Аналитический обзор. Препринт № 7 (1103) М· ИЗМИРАН 1997 - 85 с

4. ЛЮБИМОВ В.В. Вопросы экологии человека: электромагнитные микродозы и современные приборы для их обнаружения в производственных и жилых помещениях // Материалы Международной школы-семинара – ACS'98 “Автоматизированные и компьютерные системы в науке, технике и промышленности”. М.: МГУ, 1998. С.158-159.
5. ЛЮБИМОВ В.В. Диагностические магнитометры для проведения электромагнитного мониторинга в условиях города и современные методы и средства индивидуально-массовой визуализации его результатов. Обзор. Препринт No.6 (1116) М.: ИЗМИРАН, 1998. - 20 с.
6. ЛЮБИМОВ В.В. Искусственные и естественные ЭМП в окружающей человека среде и приборы для их обнаружения и фиксации. Препринт No.11 (1127) М.: ИЗМИРАН, 1999. - 28 с.
7. ЛЮБИМОВ В.В. Новые приборы для исследования гипомагнитных полей и помещений. Препринт No.12a (1128) Троицк: ИЗМИРАН, 1999. – 14 с.
8. ЛЮБИМОВ В.В. Новые приборы для измерения градиента источников магнитного поля в различных средах. Препринт No. 3 (1142) М.: ИЗМИРАН, 2001. - 10 с.
9. ЛЮБИМОВ В.В. Приборы “ИМПЕДАНС” для геофизики и медицины // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 2000. No.2. С. 157-158.
10. Любимов В.В. Электромагнитные поля естественного и искусственного происхождения в геосфере: их биотропность и инструментальный контроль // Материалы Международной конференции “Потоки и структуры в жидкостях” (Москва, 20-22 июня 2001 г., Институт проблем механики РАН). М.: ИПМ РАН, 2001. С.146-148.
11. Магнитометр ТМИ-01. Проспект Центра физического приборостроения (ЦФП) ИОФ РАН. Троицк, 2001.
12. Международная геофизическая конференция “300 лет горно-геологической службе России” (4-6 Октября 2000 г., С.-Петербург). Тезисы докладов. С.-Петербург: ВИРГ - Рудгеофизика, 2000. – 610 с.
13. Рагульская М.В., Любимов В.В. Приборное изучение воздействий естественных магнитных полей на БАТ человека: методы, средства, результаты // Журнал радиоэлектроники. No.11. М.: Наука, 2000.
14. Электромагнитные поля и здоровье человека // Материалы 2-й Международной конференции “Проблемы электромагнитной безопасности человека. Фундаментальные и прикладные исследования. Нормирование ЭМП: философия, критерии и гармонизация” (20-24 сентября 1999 г., г. Москва). М., 1999. –406 с.

Вы **1493**-й посетитель данной статьи.
Редакция заинтересована в расширении круга авторов журнала, освещении различных мнений и точек зрения, а также информации о новых разработках.
Мы ждем Ваши статьи и материалы.

С нами можно **связаться** по e-mail: tom@dkk.ru ;
по почте: 101000 Москва Пентон а/я 525.

по тел.: (095) 208-76-01; факс: (095) 208-70-25
или **заполнив форму** (обязательно указав Ваш e-mail)